

К ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Eshimbetova G.D.,
Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712240>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tilida holning gap qurilmasidagi o'rni, sintaktik aloqalari hamda semantikasini aniqlashga qaratilgan. Maqolada holning sintaktik maqomi yoritib beriladi. Maqola funksional sintaksis, sintaktik semantika va umuman zamonaviy lingvistik metodlarga qiziquvchilar uchun manfaatli bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: hol, ikkinchi darajali bo'laklar, to'ldiruvchi, qo'shimcha, sintaktik birliklar.

Abstract. The article deals with determining the syntactic position, syntactic relations and semantics of the adverbial modifier in the English language. The article explains the syntactic status of the adverbial modifier. The article may be of benefit to those interested in functional syntax, syntactic semantics and modern linguistic methods in general.

Key words: adverbial modifier, secondary parts of a sentence, object, complement, syntactic units.

Поскольку *обстоятельство* является второстепенным членом предложения, мы считаем целесообразным кратко остановиться на второстепенных членах предложения. В процессе анализа структуры предложения разделение синтаксических единиц, составляющих предложение, на главные и второстепенные члены признано многими лингвистами.

В традиционной грамматике для обозначения второстепенных членов предложений используются термины *дополнение, определение, обстоятельство*. Обстоятельство как второстепенный член предложения, имеет сходства с дополнением, которые иногда бывает трудно различить. В этом вопросе остановимся на некоторых мнениях лингвистов об обстоятельствах и дополнениях.

Что касается вопроса обстоятельства, исследования ограничились указанием на то, что обстоятельство, выражается с помощью наречия, существительного, безличных форм глагола и валентностей, зависимых от предикативной единицы.

В целом, при разделении синтаксического состава на члены предложения возникает ряд проблемных ситуаций. Например, в грамматиках английского, русского и узбекского языков подчеркивается, что участие дополнения в предложении зависит от лексического значения глагола, выступающего в роли сказуемого, то есть только переходные глаголы требуют дополнения в предложении. Подобная интерпретация второстепенных членов предложения

может привести к некоторым трудностям и замешательству у учащихся в процессе синтаксического анализа предложения. Поэтому, одним из способов предотвращения подобных ситуаций является изучение семантики синтаксических единиц, выступающих в роли обстоятельства или дополнения и их вариантов. В интерпретации обстоятельства в ряду второстепенных членов также существует ещё множество до сих пор нерешенных загадок.

В целом, определения явления обстоятельства свидетельствуют о том, что этот член предложения не был подробно описан. Если рассматривать вопрос о дополнении и обстоятельстве из второстепенных членов предложения, то грамматически дополнение и обстоятельство очень близки друг к другу, и даже в некоторых случаях возникает трудность в установлении различающей границы между ними.

В учебных пособиях американских и европейских лингвистов по синтаксису английского языка, обстоятельство не выделяется отдельно как член предложения. Из типов второстепенных членов предложения, они различают *object* и *modifiers*¹, термин *modifiers* включает определение и обстоятельство. Также для обязательных второстепенных членов, требуемых глаголом, используется термин *complement*, а для необязательных синтаксических единиц используется *adjunct*², который может быть дополнением или обстоятельством. В некоторых руководствах перечислены несколько видов обстоятельств, включая обстоятельства места и времени³, но и в них мы также видим смешение морфологии и синтаксиса.

Для различения обстоятельства, выраженного обстоятельством, наречием и предложным словосочетанием, используются термины *adverbial*, *adverbial phrase* и *prepositional phrase*, а предложное словосочетание в функции обстоятельства интерпретируется как *adjunct adverbial*, и высказывается мнение о нескольких видах обстоятельства: *adjuncts express a wide range of ideas, including manner, means, purpose, reason, place, and time (including duration and frequency)*⁴.

¹ Miller Jim, *An Introduction to English Syntax*. Edinburgh University Press, 2002. – 206 p.; Newson M. et al. *Basic English Syntax with Exercises*. – Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. – 477 p.

² Radford A. *English Syntax*. Cambridge University press, 2004. – 258 p. Wekker, Herman. *A Modern Course in English Syntax*. – New York: Routledge, 1996. – 202 p.

³ Robert D.Van Valin Jr. *An Introduction to Syntax*. Cambridge University Press, The State University of New York. 2001. – 235 p.

⁴ Noel Burton-Roberts. *Analyzing Sentences*. Pearson Education Limited. 2011. – P. 87-88. (297 p.); Abdullah Oleh. *English Syntax*. Badan Penerbit UNM, 2023. – 100 p.

В нашей стране преподавание английского языка в основном опирается на традиционные учебники по грамматике, и обучают, дифференцируя их, по типам значений обстоятельств.

В целом, обстоятельство является наиболее обширной синтаксической единицей среди второстепенных членов предложения и отличается несколькими группами лексических значений. Обстоятельство имеет схожие аспекты с определением и дополнением, и для их различения требуется знание характеристик глагола, с которым оно связано. В английском языке обстоятельство может быть выражено практически всеми частями речи, наиболее распространённое из которых активируется посредством наречия. Когда обстоятельство встречается с существительным, именным словосочетанием или герундием, предлог выступает в качестве связующего звена. Таким образом, лексическое выражение обстоятельства также может иметь значение в определении его синтаксической позиции.

Список использованной литературы:

1. Miller Jim, An Introduction to English Syntax. Edinburgh University Press, 2002. – 206 p.; Newson M. et al. Basic English Syntax with Exercises. – Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. – 477 p.
2. Noel Burton-Roberts. Analyzing Sentences. Pearson Education Limited. 2011. – P. 87-88. (297 p.); Abdullah Oleh. English Syntax. Badan Penerbit UNM, 2023. – 100 p.
3. Radford A. English Syntax. Cambridge University press, 2004. – 258 p. Wekker, Herman. A Modern Course in English Syntax. – New York: Routledge, 1996. – 202 p.
4. Robert D. Van Valin Jr. An Introduction to Syntax. Cambridge University Press, The State University of New York. 2001. – 235 p.